

SAID AHMAD HIKOYALARIDA AYOLLAR OBRAZI

Eshboyeva Feruza Holmurotovna

Angren Universiteti Pedagogika va
psixologiya kafedrası v/b dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmadning hikoyanavislik mahorati, asarlarida ayollar obrazining talqin etilishi kabi masalalar yoritilgan hamda “Yalpiz hidi” hikoyasi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: hikoya, xotin-qizlar, qahramon, obraz, mahorat, kechinma, yalpiz, vafo.

Badiiy adabiyotda har bir ijodkorning o‘z yo‘nalishi bo‘lganidek, Said Ahmad ijodida ham o‘zigagina xos bo‘lgan tasvir uslubini, insonlar qalbidagi holatni tabiat manzarasi bilan uyg‘unlashtira olishdek mahoratni kuzatamiz. Adib o‘z asarlarida insoniy fazilatlarga yuqori baho beradi, obrazlarning ko‘ngil tubidagi kechinmalarini, o‘y-fikrlarini mahorat bilan aks ettirib, kitobxonni chuqur mushohada qilishga undaydi. Yozuvchi o‘z asarlariga yurak qo‘rini berar ekan, qahramonlar taqdirida o‘zini his etadi. Adibning o‘zi bu haqda shunday degan edi: “Og‘ir yuk ko‘targan kishini tasvirlaganimda o‘zim o‘sha yukni ko‘targandek kuchanib, terlab ketaman, o‘lim manzarasini tasvirlaganimda eng yaqin kishimning jasi tepasida turgandek yig‘lagim keladi”.¹

S.Ahmad adabiyotga hikoyanavis sifatida kirib keldi va bu janrda barakali ijod qildi. Yozuvchi hikoyalarining mazmuni, qahramonlari, tasvir usullari rang-barang. Uning qahramonlari ichida otash qalbli cho‘l burgutlarini-yu, mirishkor bog‘bonlarni, talaba-yu muhandislarni, muhabbat olovlarida toblangan, uning sirli sinovlaridan o‘ta olgan-u, o‘ta olmay armonda qolgan yoshlarni, zamondoshlar obrazini uchratamiz. Bu o‘rinda adibning lirik hikoyalari yetakchilik qiladi. Ma‘lumki, lirik asarlarda insonning behisob yuksak kechinmalari bayon qilinadi, ijtimoiy-axloqiy xulosalar

¹ Норматов У. Талант тарбияси. Ёш гвардия. 1980.

chiqariladi. Said Ahmad ham lirik hikoyalarda inson qalbidagi his-tuygʻularni, intilishlarni yoritadi. Qahramonlar chin maʼnoda poklik va halollikka, vafodorlik va samimiyatga imtihon topshiradilar. Adib yaratgan hikoyalar ichida ayollar obrazi oʻziga xos yuksak mavqega ega. Unda oʻziga ishongan pok va matonatli xotin-qizlar obrazi koʻtarinki ruh bilan tasvirlanadi.

S.Ahmadning “Yalpiz hidi” hikoyasida ham ayol sabr-bardoshi, matonati qalamga olinadi. Asar voqealari hikoyachi qahramon tilidan bayon qilingan. Hikoyaning bosh qahramoni qulogʻiga yalpiz taqqan suluv bir juvon. Hikoyachi qahramon boʻlgan yigit bu ayolni poyezdda uchratib qoladi va ikki yil oldin sodir boʻlgan voqealar yodiga tushadi. “Butun vujudi sirga koʻzlari sehriga toʻla” bu ayolga ikki yil ilgari avtobusda duch kelgan edi. Oʻshanda tobi qochib qolgan bu ayolga yordam berish uchun u bilan birga avtobusdan tushib qolgan, nafas olishga qiynalayotgan ayolni salqinroq joyga olib borgan edi.

“Xotin sal oʻziga keldi.

- Voye koʻkragimga shamol tegdi-ya!

Uning tilga kirishidan sevinib ketib asta oʻtqazdim. Ammo u hali ham astoydil oʻziga kelmagan edi. Oyoqlarini sal bukib, tizzamga bosh qoʻyib, yarim ochiq koʻzlarini soʻngsiz osmonga tikkanicha qimirlamasdi” .²

Oradan biroz vaqt oʻtgach ayol oʻziga keladi va sapchib oʻrnidan turadi. Begona yigitdan hayiqqan ayolning “koʻzida qoʻrqinch va andisha olovi” yonadi. Behushlik oʻsha yigitning tizzasiga bosh qoʻyishga majbur qilganidan qattiq iztirob chekadi. Keyin esa bir soʻz ham demay ketib qoladi. Oradan shuncha vaqt oʻtib taqdir ularni yana yuzlashtiradi. Shunda yigit oʻsha vaqtda uni qiynagan savollariga javob topadi. Ayol suhbatdoshiga koʻnglida tugilib yotgan armonlarini, qalb kechinmalarini toʻkib soladi.

“U yana tilga kirdi. U gapirardi-yu, ovozi titrardi.

² С.Ахмад. Танланган асарлар. Уч томлик, 1-том. Т., Фафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1971. 383-бет

– Bolam hurmati, ishonig, o‘sha kuni yomon niyat bilan ko‘chaga chiqqandim. Meni siz o‘limdan qutqardingiz. Qattiq alam o‘tgan edi o‘shanda.

Uning tushunib bo‘lmaydigan gaplari yana hayron qilib qo‘ydi meni.

– Hayron bo‘lmang. Xotin kishi qattiq o‘ch oladi. Siz erkaklar ayol zotining irodasi bo‘sh bo‘ladi, har qanday xo‘rlikka chidayveradi, deb o‘ylaysiz. Yo‘q aslo unaqa emas. Men ham erimdan o‘ch olmoqchi edim” .³

Bu o‘ch ayollik g‘ururi uchun, insonning qadri uchun kurash edi. Chunki ayolning dunyoda yagona baxti deb bilgan kishisi – turmush o‘rtog‘i unga xiyonat qiladi. Ayoldagi or-nomus, o‘ziga xos mag‘rurlik uni oyoq osti qilgan kishisi oldida ko‘z yosh to‘kishga yo‘l qo‘ymaydi. Tinch hayotiga raxna solgan ayol yoniga borib, “erimni tinch qo‘y” deyishni esa o‘ziga ep ko‘rmaydi. Yuragini faqat o‘ch olish hissi qamrab olgan ayol joniga qasd qilib, erini vijdon azobida qoldirmoqchi bo‘ladi.

Yaxshi insonlarning borligi o‘shanda ayolga ishonch bergan va bu ishonch tufayli yomon niyatidan qaytgan edi. Ayol pok niyatli yigitning o‘sha kundagi yordami uchun chin dilidan minnatdor bo‘ladi.

Baxt tushunchasini har kim o‘zicha tushunadi. Hikoyadagi ayolning ham baxt haqidagi o‘z qarashlari, o‘ziga xos falsafasi bor: “Men eng avval vafodor odamni, nomusli odamni baxtli deyman. Baxt tushunchasini o‘ylaganimda dastavval nomus, vafo ko‘rinadi...” .⁴

Sinovlarga uchragan hayot yo‘li haqida aytib yengil tortgan ayol temir yo‘l bekatlaridan birida tushib qoladi. O‘rindiqlik ustida esa ayolning yalpizi qolib ketadi. Bu detal orqali adib ayol qalbi ham xushbo‘y yalpiz kabi nozik va musaffo bo‘lishiga ishora qiladi.

Hikoyada ayolning o‘sha voqealardan keyingi hayoti haqida tafsilotlar berilmaydi. Buni hikoyachi qahramon shunday taxmin qiladi:

³ O‘sha kitob, 385-bet

⁴ С.Ахмад. Танланган асарлар. Уч томлик 1-том. Т., Фафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1971. 386-бет

“Ana shundan beri qayda yalpiz ko‘rsam, keksa tollar soya tashlagan Buvayda yo‘llarini ko‘raman. Bu yo‘llar bir nopok er jabrini tortgan, shu jabr-alam qasosga yetaklagan dilbar, dilbar-u qaysar, bir so‘zli juvonne eslatadi.

U erini tashlab ketdimikan? Tashlab ketgandir. Undan qasos oldimikan? Tashlab ketishdan ortiq qasos bo‘lmaydi”.⁵

Said Ahmadning bu hikoyasida nomus va vafo chin insonlik belgisi sifatida ko‘rsatilib, odamlarga umr yo‘llaridan saboqlar beradi va bir hayotiy ibrat sifatida taassurot qoldiradi.

Said Ahmad hikoyalarida xotin-qizlarni, asosan, yorqin ijobiy xislatlarga ega bo‘lgan qahramonlar sifatida tasvirlaydi. Yozuvchi og‘ir urush yillarida matonat ko‘rsatgan ayollarni, farzandining baxti uchun o‘z rohatidan kechgan onalarni, o‘z maqsadi yo‘lida to‘siqlardan cho‘chimay olg‘a ildam harakat qila oladigan qizlarni qalamga oladi. Xotin-qizlarni musaffo qalbini, ilk sevgi kechinmalarini, mehnatdagi shijoatini ehtiros bilan tasvirlaydi. Said Ahmadning “Kechikkan sevgi” hikoyasidagi Bashorat, “Hayqiriq” hikoyasidagi Fotima, “Ko‘zlarimga o‘t bor edi” hikoyasidagi E‘tibor, “Mehribon” hikoyasidagi Qunduzxon kabi obrazlar orqali o‘zbek ayollarining yuksak ma‘naviy qiyofasi jonlantirilgan.

Yozuvchining davr va muhitning ayollar taqdiriga ta‘sirini ko‘rsatish, xotin-qizlarning jamiyat va oilada tutgan o‘rnini yoritishga qaratilgan asarlari yoshlarni milliy qadriyat va an‘analarga muhabbat ruhida tarbiyalashda dasturulamal bo‘la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. У.Норматов. Талант тарбияси. Ёш гвардия, 1980.
2. С.Ахмад. Танланган асарлар. Уч томлик, 1-том. Т., Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1971.
3. Ғофуров.И. Прозанинг шоири.Т., Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1981.
4. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/said-ahmad-1920-2007/said-ahmad-ta-zim-hikoya>

⁵ O‘sha kitob, 386-387-betlar.